

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128524>

УДК 930

РОЛЬ ДРУЖБЫ НАРОДОВ В СТАНОВЛЕНИИ НАУКИ В ТАДЖИКИСТАНЕ

М.С. Газиева,

к.и.н., доц. кафедры государственного языка и обществоведения,
Политехнический институт Таджикского Технического Университета
имени академика М.С. Осими

Аннотация: Наука в развитие общество во всех временах имеет особое место. По этому еще на заре установление Советское государство в Таджикистане в развитие науки уделялось первостепенное внимание. Знаменитые ученые, представители народной интеллигенции Советского Союза, наряду с исследовательской работой, помогали в подготовке кадров из лиц местной национальности. Многие научные центры новообразованной многонациональной страны внесли свой искомый вклад в подготовке местных ученых. Образовалась Таджикская база АН СССР, и за короткие годы превратилась в центр научной жизни Таджикистана. Её научные потенциалы активно и плодотворно участвовали к разработке и реализации жизненно важных тем. Невиданные научно-практические достижения Таджикской Республики осуществились именно благодаря дружбы народов и начиная с 60-е годы таджикская наука во многих отраслях превратилась в центр реализации и достижений.

Ключевые слова: наука, научные отрасли, сотрудники, исследование, вклад, дружба, общество, государство, академия, сотрудничество

THE ROLE OF FRIENDSHIP OF PEOPLES IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN TAJIKISTAN

M.S. Gazieva,

PhD in History, Associate Professor of the Department of State Language
and Social Science,
Polytechnic Institute of the Tajik Technical University named after
academician M.S. Osimi

Annotation: Science in the development of society at all times has a special place. Therefore, even at the dawn of the establishment of the Soviet state in Tajikistan, the development of science was given paramount attention. Famous scientists, representatives of the people's intelligentsia of the Soviet Union, along with research work, helped in the training of personnel from local nationalities. Many scientific centers of the newly formed multinational country have made their desired contribution to the training of local scientists. The Tajik base of the Academy of Sciences of the USSR was formed, and in a short time it turned into the center of the scientific life of Tajikistan. Its scientific potentials actively and fruitfully participated in the development and implementation of vital topics. The unprecedented scientific and practical achievements of the Tajik Republic were realized precisely thanks to the friendship of peoples, and since the 60s, Tajik science has become a center of realization and achievements in many areas.

Keywords: science, scientific fields, employees, research, contribution, friendship, society, state, academy, cooperation

В начале 20-х годов XX столетие в жизни таджикского народа произошли серьёзные социально-политические и исторические события, которые предопределяли дальнейшую судьбу Таджикистана. Таджикский народ известен своими интеллектуальными представителями. Поэтому еще на заре становление социалистического строя союзное и региональное в руководства принялы решение о создании Научного комитета при ЦИК Таджикской ССР. Братское сотрудничество народов страны, помощь центра столь же плодотворными были и в области науки. Несмотря на

то, что таджики дали много замечательных ученых, занявших выдающееся место в истории мировой цивилизации, наука в подлинном смысле этого слова как организованный, централизованный со своей специфической структурой институт появилась в Таджикистане только в условиях советского строя.

В работе съезда, наряду с таджикскими учеными и литераторами, участвовали видные русские и зарубежные знатоки таджикского языка: Е. Э. Бертельс – известный советский востоковед и иранист; Б. Виноградов – русский языковед; Н. Думбол (Домбол) – польский востоковед, который в 20-е годы XX века работал в Таджикистане; А. Дьяков (1896-1974) – историк, врач, государственный деятель; Л. И. Жирков – известный советский иранист; И. И. Зарубин (1887-1964) – известный советский иранист и этнограф; А. Самойлович (1880-1938) – советский востоковед, академик, знаток тюркских языков, активный разработчик алфавитов народов СССР; А. Семёнов (1873-1958) – востоковед – иранист, академик АН Таджикской ССР; О. Сухарева – известный советский иранист, составитель правописания таджикского литературного языка на латинской графике; А. Фрейман (1879-1968) – известный советский иранист и основоположник сравнительного языкознания, Х. Шелд – шведский востоковед; Н. Ф. Яковлев – языковед, исследователь кавказских языков, один из основателей советского практического языкознания, В. И. Зарубин – работник Академии наук (Восточный Институт) специалист по историко – лингвистическому циклу[4]. В. И. Зарубин писал Нисору Мехамедову министру просвещения Таджикистана, что им нужен лектор – таджик для Восточного Института и Университета, просил, чтобы он командировал в Ленинград для учёбы какого-нибудь толкового молодого человека с некоторым образованием и хоть немного знающего русский язык, чтобы он вместе с тем был и лектором. Тогда не только Таджикистан нуждался в кадрах, но и центральные научные учреждения нуждались в кадрах, знающих таджикско – персидский язык.

При формировании первых вузов в Таджикистане, Душанбинского и Ленинабадского пединститутов, для работы в них было направлено 28 препо – давателей. Среди них: профессора А. В. Бурцев и А. А. Диброва, доценты, Б. М. Комаров, П. Н. Лозеев, И. Я. Павловский и др [1-6].

Благодаря приглашенным высококвалифицированным специалистам в 1936г. при Душанбинском пединституте впервые в нашей стране, было организована аспирантура по специальностям «таджикский язык и литература», «всеобщая история и история Таджикистана», «география» и «педагогика».

Одновременно в том же году при Наркомпросе Таджикистана была учреждена Высшая аттестационная комиссия по присвоению ученых степеней и званий. В 1937г. в аспирантуру было зачислено 11 человек, а в 1940г. при шести кафедрах пединститута проходили подготовку 29 аспирантов по различным специальностям [6].

В конце 30-х годов появились первые кандидаты наук из лиц местной национальности: историки З. Ш. Раджабов и А. Богоутдинов, филологи Б. Ниязмухамедов и О. Джалолов. З. Ш. Раджабов окончил аспирантуру в Ленинграде, А. Богоутдинов – Узбекский госуниверситет в Самарканде.

Большую помощь Российская Федерация оказала в создании первого медицинского института в Таджикистане. Второй Московский медицинский институт передал ему часть своего оборудования, медицинские пособия и другую необходимую литературу; московские и ленинградские учебные заведения направили сюда на работу своих высококвалифицированных преподавателей.

Много труда в создание кафедр общей химии, гистологии и эмбриологии, физики, нормальной анатомии человека, кафедры иностранных языков вложили русские ученые П.В. Сиповский, В.С. Иован, В.Г. Украинский, В.Г. Остроумов и П.Н. Степанов. Первым руководителем Таджикского медицинского института стал замечательный организатор здравоохранения А.А. Краус. В первый год в институт было зачислено 123 студента, из которой 17 были местной национальности. В 1943г. медицинским институтом был осуществлен первый выпуск врачей (40 человек), в том числе 6 врачей местной национальности [6-11].

Важнейшим каналом подготовки кадров для Таджикистана служило на – правление местной молодежи на учебу в другие союзные республики. В 1934 г. в институтах Москвы осваивали различные специальности 12 человек: в текстильном институте, институте инженеров транспорта, инженерно – строительном,

полиграфическом. В Ташкентском политехническом институте училось 10 посланцев Таджикистана. В других среднеазиатских институтах геологоразведочном, энергетическом, текстильном, хлопководческом, ирригации и механизации сельского хозяйства, обучались 34 человека.

Для успешного обучения в вузах Москвы, Ленинграда и других городов создавались специальные курсы русского языка, а также различные подготовительные курсы по предметам вступительных экзаменов.

В ноябре 1935г. бюро ЦК КП (б) Таджикистана рассмотрело вопрос «О подготовке кадров для Сталинабадского цементного завода». Было решено направить на крупные цементные заводы Союза в добровольном порядке сроком на 2-3 года 300 человек таджиков и узбеков для изучения опыта и получения квалификации [3]. Это лишь отдельные из многих примеров, характеризующих заботу руководства Таджикистана о подготовке кадров.

Первые научные организации на территории Таджикистана появились уже в 20-е годы. При Наркомпросе Туркестанской АССР работало научное учреждение «Таджикская научная комиссия». Уже в 1925г., было организовано «Общество для изучения Таджикистана и иранских народностей за его пределами».

В 1930г. правительством Председателем комитета был утвержден член ЦИК Советов Таджикской ССР А. Лахути. В резолюции первого учредительного съезда КП (б) Таджикистана (июнь 1930г.) говорилось: «Реконструкция народного хозяйства в Таджикистане во всей остроте выдвигает проблемы научно – исследовательской работы. Организация ячеек по исследовательской работе, научно-исследовательских организаций, краеведческих объединений, марксистских обществ является конкретной задачей в этой области» [1]. После съезда один за другим создаются научные учреждения.

В 1932 году в Таджикистане насчитывалось уже 14 научно – исследовательских учреждений. 13 ноября 1932 года на заседании СНК был решен вопрос об организации в Сталинабаде своей национальной астрономической обсерватории. При активной помощи АН СССР и Астрономической обсерватории Ленинградского государственного университета была создана Таджикская

национальная астрономическая обсерватория. Из Ленинграда поступали все необходимые научные приборы и инструменты. Профессор Натансон заверил, что Ленинградская обсерватория выделит необходимое оборудование, Металлические конструкции купола обсерватории были также изготовлены в Ленинграде под непосредственным наблюдением сотрудников обсерватории. В последующие годы Таджикская обсерватория способствует не только развитию внутрисоюзных связей, но и с зарубежными странами.

По инициативе АН СССР был создан Карамазарский научно – исследовательский институт в Худжанде. Директором был назначен видный русский ученый – геолог Д. И. Щербаков.

Заседание СНК Таджикской ССР от 10 марта 1932г. рассмотрело вопрос о создании в нашей стране базы АН СССР во главе с академиком С. Ф. Ольденбургом. На расходы, связанные с организацией научной базы, было ассигновано 20 тыс. рублей из резервного фонда СНК. Открытие базы состоялось в 1933г.

Видные ученые, представители различных народов Советского Союза, наряду с исследовательской работой, помогали в подготовке кадров из лиц местной национальности. В состав Ученого Совета научной базы входили такие крупные ученые, как С.Ф. Ольденбург, Д.В. Прянишников, А.Е. Ферсман, А.Ф. Иоффе, А.А. Рихтер, Б.М. Комаров, Е.Н. Павловский, Д.Н. Наливкин, Д.Т. Мушкетов, Б.А. Федченко, С. Айни, А. Лахути и другие.

Научные центры Москвы и Ленинграда не только участвовали в подготовке местных высококвалифицированных специалистов производства, но и в подготовке ученых. Так, в 1933г. в Ленинграде поступили в аспирантуру будущие академики АН Таджикской ССР З. Ш. Раджабов и С. У. Умаров.

Академик АН РТ М.С.Юсупова в 1935 году окончила Узбекский государственный университет города Самарканда. В 1935 году она стала аспирантом Почвенного института АН СССР и в 1939 году успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук [10, 11].

Развитие науки в нашем крае во многом способствовало учреждению в январе 1934г. Ученого Совета при Совнаркоме Таджикской ССР во главе с А. Рахимбаевым. В состав этого Совета входили видные советские ученые Е. Н. Павловский, А. Ю.

Якубовский, М. С. Андреев и другие [8, 9]. Совет не только осуществлял общее руководство деятельностью научно - исследовательских учреждений и использованием научных достижений в интересах социалистического строительства, но и устанавливал и поддерживал постоянные связи с научно – исследовательскими организациями всего СССР, и зарубежных стран [9].

За годы своего существования Таджикская база АН СССР превратилась в центр научной жизни Таджикистана. Её сотрудники приступили к разработке тем, имевших практическое значение для народного хозяйства страны.

Видные ученые, представители различных народов, кроме исследовательской работы, вели большую работу по подготовке научных кадров местных национальностей. Так, только за год, с января 1940г. по январь 1941г. число докторов наук, профессоров увеличилось с 3 до 6 человек, кандидатов наук – с 11 до 17 человек, научных сотрудников из лиц местных национальностей – с 3 до 7 человек.

В 1940г. Таджикская база была преобразована в Таджикский филиал АН СССР. Председателем президиума филиала был назначен академик Е. Н. Павловский. Президиум АН СССР, его базы и филиалы проявили особую заботу о подготовке таджикских научных работников прикрепляя начинающих учёных к научно – исследовательским институтам системы АН

СССР, которая оказывала всемерную помощь таджикскому филиалу, поддерживала с ним систематическую связь. С целью научной пропаганды намечалось использовать лучшие силы центральных институтов АН СССР. По договоренности с СНК Таджикской ССР, например из числа наиболее подготовленной научной молодёжи из центра были направлены на Таджикскую базу высококвалифицированные историки [5].

Таким образом, даже только на примере создания научной и базы, а позднее Таджикского филиала АН СССР, уже видна безмерная помощь союзного правительства, братских народов СССР в становлении и развитии науки в Таджикистане.

Одним из важных факторов подъема грамотности и общей культуры населения, было открытие в нашей стране 11 библиотек. В

1932г. открылись городская библиотека в Кулябе, фундаментальная библиотека при Доме Красной Армии в Душанбе, были созданы небольшие библиотеки и в Райцентрах [5, 7].

И здесь мы видим, особенно на первых порах, большую помощь братских народов страны. Для пополнения фондов республиканской библиотеки ЦК КП (б) Таджикистана принял решение: «Просить культурно – пропагандистский отдел ЦК ВКП (б) обязать соответствующие учреждения высылать республиканской библиотеке обязательный экземпляр из книжной палаты. Просить Академию наук, Комакадемию, институт Маркса и Ленина, а также Центральную библиотеку СССР им. В.И. Ленина и Публичную библиотеку им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде о выдаче душанбинской библиотеке дубликатов» [2].

В результате данного обращения Государственная публичная библиотека в Сталинабаде (ныне Национальная библиотека имени Абулкаси́ма Фирдоуси) комплектовалась преимущественно из фондов библиотек Москвы и Ленинграда. Из Ленинграда поступило 20 тыс. томов книг, а также каталожные карточки, книжные и издательские формуляры и прочее. Само открытие 1 января 1933г. в Душанбе Республиканской государственной публичной библиотеки им. Фирдоуси стала крупным событием в культурной жизни Таджикистана. Она с 1934г. стала десятой по счету библиотекой страны, обладающей правом получать бесплатные обязательные экземпляры книг. Ее фонд насчитывал 46 920 томов. Был создан также отдел рукописей, где хранились 244 редчайших древних рукописи.

В 1935г. в библиотеке уже насчитывалось 80 тыс. томов книг и более 300 рукописей. А всего в республике к этому времени было 325 библиотек с книжным фондом в 506 363 экз. [7].

Для укрепления связей публичной библиотеки, для изучения постановки библиотечного дела организовывались командировки её сотрудников в центральные библиотеки других республик. Работники Республиканской библиотеки получали приглашения от Среднеазиатской библиотеки Ташкента, от библиотеки Всесоюзной Академии наук для координации работы по библиографии и для получения необходимых консультаций по методике работы в библиотеках.

Таким образом, библиотеки не только способствовали развитию дружеских культурных связей Таджикистана, в будущем они стали центром интернационального воспитания народа и средством развития интернациональных связей с зарубежными странами.

Список литературы

- [1] А ЦПИ КПТ. Ф. 3, оп. 1, д. 105, л.62.
- [2] А ЦПИ КПТ. Ф.3, оп.1, д.81, л. 140-141.
- [3] АЦПИ КПТ. Ф. 3., оп. 3, д.31, л.145
- [4] ЦГА РТ. Ф. 486, оп. 1, д. 5, л.94.
- [5] Из истории культурного строительства в Таджикистане (1924-1941гг.). – Душанбе: Ирфон, 1972. -Т.1. – С. 402.
- [6] История таджикского народа. – Душанбе, Империял – групп, 2004. Т. 1. 81 с.
- [7] История таджикского народа. – Душанбе, Империял – групп, 2004. Т. 5. 653 с.
- [8] Материалы республиканской научно – практической конференции «Горные, геологические, экологические аспекты и развитие горнорудной промышленности в XXI веке», посвященной 100-летию академика АН РТ.
- [9] Юсуповой М.С. Душанбе, 2011. 286-287 с.
- [10] Очерки истории Компартии Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 1980. Т.1. 300 с.
- [11] Раджабов З.Ш. Страница прошлого. / З.Ш. Раджабов – Душанбе: Ирфон, 1968. – С. 233.
- [12] Раджабов З.Ш. Дорогой знаний. / З.Ш. Раджабов – Душанбе: Ирфон, 1975. 102-103 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] А СРІ КРТ. F. 3, op. 1, d. 105, l.62.
- [2] А СРІ КРТ. F.3, op.1, file 81, l. 140-141.
- [3] АТsPI КРТ. F. 3., op. 3, d.31, l.145
- [4] CSA RT. F. 486, op. 1, d. 5, l.94.

- [5] From the history of cultural construction in Tajikistan (1924-1941). – Dushanbe: Irfon, 1972. -V.1. – S. 402.
- [6] History of the Tajik people. – Dushanbe, Imperial Group, 2004. Vol. 1. 81 p.
- [7] History of the Tajik people. – Dushanbe, Imperial Group, 2004. V. 5. 653 p.
- [8] Materials of the republican scientific – practical conference «Mining, geological, environmental aspects and development of the mining industry in the XXI century», dedicated to the 100th anniversary of the academicians of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan.
- [9] Yusupova M.S. Dushanbe, 2011. 286-287 p.
- [10] Essays on the history of the Communist Party of Tajikistan. – Dushanbe: Irfon, 1980. Vol.1. 300 s.
- [11] Radjabov Z.Sh. Page of the past. / Z.Sh. Radjabov – Dushanbe: Irfon, 1968. – S. 233.
- [12] Radjabov Z.Sh. Dear knowledge. / Z.Sh. Radjabov – Dushanbe: Irfon, 1975. 102-103 p.

© М.С. Газиева, 2023

Поступила в редакцию 04.06.2023

Принята к публикации 15.06.2023

Для цитирования:

Газиева М.С. Роль дружбы народов в становлении науки в Таджикистане // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-3(30). С. 162-171. URL: <https://ip-journal.ru/>